

... диссертация автореферати. -Тошкент, 2018. -48 б.

11. Хикматов Ф.Х., Юнусов Г.Х., Хакимова З.Ф. и др. Закономерности формирования водных ресурсов горных рек в условиях изменения климата. Монография. -Ташкент: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2020. -232 б.

12. Хикматов Ф.Х. ва бошқалар. Зарафшон ҳавзасининг гидрометеорологик шароити ва сув ресурслари. Монография. -Тошкент: Фан ва технология, 2016. -275 б.

Мурадов Ш.О.¹, Тураева Б.Б.², Шойимов А.З.¹, Иноятов И.Ш.¹

¹Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза технологиялари илмий-тадқиқот институти,

²Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: m.oikos@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237643>

ИҚЛИМ ҲАВЗАСИДА ҲАВЗАНИНГ ДОЛЗАРБ ЭКОЛОГИК ВА СУВ ҲҲЖАЛИГИ МУАММОЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация. Кўп йиллик (1975–2025) тадқиқотлар асосида долзарб таълимий ва илмий экологик ва сув ҳўжалиги муаммолари мажмуаси аниқланган, иқлим ўзгариши даврида арид ҳудудларда экология фанини ўқитиши сифати ҳамда сув–ер ресурслари ҳолатини яхшилаш бўйича тавсиялар берилган. Жаҳон ва маҳаллий адабиёт манбалари таҳлили асосида «Экология» фанининг моҳияти асослаб берилган ҳамда экология фанининг дастлабки босқичлари илк бор муқаддас китоб «Авесто»да қайд этилгани исботланган. Экологик фалокатларнинг олдини олишнинг асосий йўли сифатида «Виждон қонуни» қайд этилган. Кўп йиллик маълумотлар, дала ва лаборатория тадқиқотлари таҳлили асосида сув ҳўжалиги шароитининг салбий омиллари аниқланган, рекогносцировка кўрик-тадқиқот ишлари ўтказилган. Биологик бўлмаган бакалаврият йўналишлари учун халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда «Экология» фанидан ишлаб чиқилган янги дарслик тавсия этилган. Ичимлик учун мўлжалланган чучук сувларнинг ҳолати баҳоланган ҳамда аҳолининг сув билан таъминланиши бўйича ечимлар таклиф этилган. Сувларни қўшимча ресурс сифатида жалб этиши учун уларни деминерализация қилиши технологиялари, қишлоқ ҳўжалиги экинлари учун сугориши нормасини камайтиришига қаратилган субиригация, сизот сувлари сатҳининг танқидий даражадан пастга тушишининг олдини олиш мақсадида уларни изоляция қилиши усуллари, физик бугланишини камайтириши ва продуктив транспирацияни оширишига йўналтирилган тупроқ мелиорацияси усуллари таклиф этилган. Чорвачилик ва тупроқ унумдорлиги ўртасида корреляция боғлиқлиги аниқланган. Сувлар сифатини баҳолаш мезони сифатида уларнинг кимёвий таркибининг метаморфизация назарияси келтирилган. Ўзбекистон ҳудудида Амударё оқимидан фойдаланишига доир муқобил лойиҳа таклиф этилган. Арид зонада иқлим ўзгаришига мослашувнинг асосий усули сифатида сув ресурсларини интеграциялашган бошқариши масалаларини ҳал этиши муҳим йўл экани қайд этилган.

Калит сўзлар: Сув, ер, экология, сугориши, таълим, деминерализация, субиригация, мелиорация, **метаморфизация** (кимёвий таркиб), сизот сувларини изоляция қилиши, чорвачилик, унумдорлик.

Мурадов Ш.О.¹, Тураева Б.Б.², Шойимов А.З.¹, Иноятов И.Ш.¹

¹Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент,

Ўзбекистан, E-mail: m.oikos@mail.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЗБЕКИСТАНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

аннотация. На основе многолетних (1975-2025) исследований выявлен комплекс неотложных образовательных и научных эколого-водохозяйственных проблем, даны рекомендации по улучшению качества изучения предмета экология и состояния водно-земельных ресурсов аридных территорий в период изменения климата. На основе анализа мировых и отечественных литературных источников, обоснована сущность науки «Экология» и доказано, что зачатки экологии впервые отмечены в священной книге «АВЕСТА». Отмечен

закон Совести, как главный путь предотвращения экологических катастроф. На основе анализа многолетних данных, полевых и лабораторных исследований выявлены негативные факторы водохозяйственных условий, проведены рекогносцировочные обследования. Рекомендован разработанный новый учебник по предмету «Экология» с учетом международных стандартов для небиологических направлений бакалавриата. Дана оценка пресных питьевых вод и пути решения водоснабжения населения. Предложены технологии деминерализации вод как дополнительный ресурс, субирригации с целью уменьшения оросительной нормы сельскохозяйственных культур, способы изоляции грунтовых вод для предотвращения их понижения ниже критической, способ мелиорации почв для сокращения физического испарения и увеличения продуктивного испарения — транспирации. Выявлена корреляция между животноводством и плодородием почв. Приведена теория метаморфизации химического состава вод как критерий оценки их качества. Дан альтернативный вариант проекта использования стока р. Амударья на территории Узбекистана. Отмечено, что решение задач интегрированного управления водных ресурсов является кардинальным методом адаптации к изменению климата в аридной зоне.

Ключевые слова: Вода, земля, экология, орошение, образование, деминерализация, субирригация, мелиорация, метаморфизация, изоляция грунтовых вод, животноводство, плодородие.

Muradov Sh.O.¹, Turaeva B.B.², Shoimov A.Z.¹, Inoyatov I.Sh.¹

¹Research Institute of Environment and Environmental Technologies, ²Research Hydrometeorological Institute, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: m.oikos@mail.ru

CURRENT ENVIRONMENTAL AND WATER MANAGEMENT PROBLEMS OF UZBEKISTAN AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN THE PERIOD OF CLIMATE CHANGE

Abstract. *On the basis of long-term (1975-2025) studies, a set of urgent educational and scientific ecological and water management problems was revealed, and recommendations were given to improve the quality of studying the subject of ecology and the state of water and land resources in arid territories during climate change. Based on the analysis of world and domestic literary sources, the essence of the science "Ecology" was substantiated and it was proved that the rudiments of ecology were first noted in the holy book "AVESTA". The law of Conscience as the main way of prevention of ecological catastrophes is noted. On the basis of analysis of long-term data, field and laboratory researches negative factors of water conditions were revealed, reconnaissance surveys were carried out. The developed new textbook on the subject "Ecology" taking into account the international standards for non-biological directions of undergraduate studies was recommended. An assessment of fresh drinking water and ways to solve the water supply of the population is given. Technologies of water demineralization as an additional resource, subirrigation to reduce the irrigation rate of agricultural crops, methods of groundwater isolation to prevent its lowering below critical, method of soil amelioration to reduce physical evaporation and increase productive evaporation - transpiration are proposed. Correlation between animal husbandry and soil fertility is revealed. The theory of metamorphization of water chemical composition as a criterion of water quality assessment is given. An alternative variant of the project is given*

Keywords: *Water, land, ecology, irrigation, education, demineralization, subirrigation, reclamation, metamorphization, groundwater isolation, livestock farming, fertility.*

Кириш. Тарихан Ўзбекистон экологиянинг ватани ҳисобланади. Буни шундан билиш мумкинки, бундан 3000 йил аввал, яъни эрамиздан аввалги VII асрда, бизнинг аجدодларимиз — аниқроғи хоразмийлар биринчи марта улуғ асар — «Авесто» китобини яратганлар. Ушбу китобнинг мазмуни қуйидаги ғоя билан сингдирилган: инсон ўзини ҳар доим пок сақлаши, ўсимликларни асраб-авайлаши, ер, сув ва ҳавонинг поклигини таъминлаши шарт [1]. Қизиқарли томони шундаки, бугунги кунда дунёнинг 23 та нуқтасида «Авесто» марказлари фаолият юритади; мазкур асар 1825 йилда инглиз, 1972 йилда француз, 1973 йилда немис ва 1901 йилда рус тилларида нашр қилинган. Биз бундай хулосага нега келамиз? Чунки инсон экологиянинг асосий субъекти, китобда тилга олинган ушбу уч муҳим табиат унсурлари —

экологиянинг фундаментал тушунчаси бўлган **биогеоценоз** (ёки экотизим) асоси, аниқроғи «биотоп»ни ташкил этади. Биотоп эса ўз навбатида «**климато**п» (ҳаво, атмосфера), «**гидро**топ» (сув, гидросфера) ва «**эда**фатоп» (тупроқ ва тупроқ-грунт) элементларидан иборат [2]. Бизнинг аждодларимиз ўша даврлардаёқ ушбу табиатнинг асосий таркибий қисмларига эътибор қаратган ва экотизимнинг ушбу зарурий элементларини сақлаш зарурлигини олдиндан кўра олганлар.

Аждодларимизнинг илмий меросига таянган ҳолда, Ўзбекистон Президенти ҳам БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессиясида (19.09.2023 й.) яна бир бор таъкидлади: **«Биз ҳақли равишда фахрланамизки, мамлакатимиз Ал-Хоразмий, Беруний, Имом Бухорий, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий каби буюк олимлар ва мутафаккирлар ватани бўлиб, улар жаҳон фан ва маданиятининг ривожига бебаҳо ҳисса қўшган...»**.

Шуни қайд этиш керакки, табиатнинг ушбу муҳим элементлари китобда тилга олинганидан сўнг орадан 100 йил ўтиб, эрамиздан аввалги VI-I асрларда Ҳиндистоннинг этник мазмунидаги «Махабхарат» ва «Рамаяна» дostonларида, яна 300 йил ўтиб (эрамиздан аввалги VI-II асрлар) Хитой солномаларида шунга ўхшаш фикрлар билдирила бошлаган. Фақат эрамиздан аввалги V асрадагина бу борада қадимги юнон мутафаккирлари — Гераклит, Агригентлик Эмпедока, Сукрот, Гиппократ (э.а. V аср), Ксенофонт, Платон, Аристотел (э.а. IV аср), Теофраст, Эратосфен (э.а. III аср), Страбон, Лукретсий (э.а. I аср) ва бошқалар ёзганлар.

Табиатнинг бугунги ҳолатини баҳолаган ҳолда, Ўзбекистон Президенти мазкур БМТ сессиясида алоҳида таъкидлади: **«Бугун дунёда кескин экологик вазият кузатилмоқда. Иқлим ўзгариши, биологик хилма-хилликнинг йўқолиши ва атроф-муҳитнинг ифлосланиши билан боғлиқ уч карра глобал инқироз кучаймоқда»**.

Экологиянинг концептуал-илмий асослари. Ушбу баҳолашнинг илмий аҳамиятини чуқурроқ англаш учун, аввало «Экология» тушунчасининг мазмун-моҳиятига яна бир бор қисқача тўхталиш лозим. Экология -биосферани сақлаш борасида инсон тафаккури ва интеллектуал ривожланишининг фундаментал йўналишидир. Мазкур фан тирик организмларнинг «ўз яшаш муҳитидаги» мавжудлиги, уларнинг «атроф-муҳит» билан ўзаро боғлиқлик ва **мутуалистик муносабатлар тизимини** ўрганади.

Замонавий илмий қарашлар экологик тадқиқотлар маконини кескин кенгайтирган: қуйи чегараси океан тубидаги тахминан 10 километр чуқурликни қамраб олади, юқори чегараси эса кузатув имконияти мавжуд бўлган **Метагалактика** миқёсига қадар этади. Бу борадаги концептуал ёндашув XI асрда Абу Али ибн Сино (Авиценна) томонидан илгари сурилган бўлиб, у моддий борлиқдан ташқари ҳаёт мавжудлиги ҳақидаги фикрларни Джордано Бруно қарашларидан уч аср аввал баён этган.

Мазкур кўламдаги ҳодисани илмий идрок этиш экологиянинг глобал фундаментал қонуниятларини чуқур ўрганишни талаб этади. Бу жараён жамиятда экологик интеллектнинг ўсиши, экологик саводхонлик ва маданиятнинг шаклланишига хизмат қилади. Президент Халқаро сессияда таъкидлаганидек, **«Ҳаммабон ва сифатли таълим — барқарор иқтисодий ўсишнинг энг самарали омилidir»**.

Экологияни **синтетик фан** сифатида талқин этиш тўғри бўлади, чунки у табиий, фундаментал ҳамда техник фанлар интеграциясининг марказида, шу билан бирга ижтимоий-сиёсий фанлар билан туташган ҳолатда туради. Эҳтимолки, яқин истикболда экология барча илмий йўналишларни ягона билим тизими сифатида бирлаштирувчи **суперфан** ядросига айланиши мумкин. Бу борада Абу Райҳон Беруний берган огоҳлантирувчи фикр бугунги кунда ҳам долзарб: **«Инсон табиат қонунларини қўпол равишда бузса, шундай мудҳиш оқибатларга дуч келадикки, уларни тўхтатишга ҳеч қандай куч қодир бўлмайди»** [3].

Бугунги кунда экология жадал суръатларда ривожланаётган фан сифатида эътироф этилади. У жамият ҳаётида ҳам, инсон фаолиятида ҳам алоҳида стратегик аҳамиятга эга. Президентимиз таъкидлаганидек: **«...республикада экология билан боғлиқ жиддий масалалар етарлича чуқур ўрганилмапти»** («Халқ сўзи», 16.01.2017, с.2). Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, бундай вазиятнинг шаклланишига сабаб — экологик таълим ва тарбия даражасининг етарлича юқори бўлмаслиги, аҳолининг экологик маданияти пастлигидир

(видеоселектор йиғилиши, 02.02.2022 й.). Бу Президент томонидан белгиланган устувор вазифалардан биридир. Мазкур талаб Ўзбекистон Республикаси «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунда ҳам мустаҳкамланган бўлиб, унда «...**барча турдаги таълим муассасаларида экологик таълимни таъминлаш**» зарурлиги кўрсатиб ўтилган (4-модда, 3-банд) [4]. Шунга қарамай, айрим олий таълим муассасалари мазкур фаннинг қонун талаби ва Президент топшириқлари нуқтаи назаридан стратегик аҳамиятини тўлиқ англамаган ҳолда, уни ўқув режасидан асосиз ва етарли таҳлилсиз чиқариб ташламоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 29 майдаги **434-сонли Қарорида** «Ўзбекистон Республикасида экологик таълимни ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» белгиланган вазифа эса қуйидагича: «...**экологик таълим самарадорлигини янги босқичга кўтариш**».

Замонавий илмий қарашларда маълумки, инсон тафаккурининг шаклланиши ўзини англаш жараёни билан боғлиқ бўлиб, бу борада Сукротнинг қуйидаги фикри кенг танилган: «**Бошқаларни ўргатиш осон, аммо ўзини англаш мушкулдир**» [5]. Инсоннинг бошқа тирик мавжудотлардан фарқланиши - онг, тафаккур ва рефлексия қобилятига эгаллиги билан белгиланади. Аммо бугунги илмий дунёқараш мазкур фикрни кенгайтиради: **фақат ўзингни англаш эмас, балки ўзинг яшаётган «уй» - Ер биосферасига онгли муносабатда бўлиш, унга зарар етказмаслик ҳам инсоният масъулиятининг ажралмас қисмидир**. Мазкур ёндашув экология фанининг асосий ғносеологик (билишга оид) йўналишини белгилайди.

Шу билан бирга, экологик муаммолар фақат табиатга таъсир билан чекланмайди; улар глобал хавфсизлик, иқтисодий барқарорлик, демографик жараёнлар ва маданий-ахлоқий қадриятлар билан комплекс тарзда чамбарчас боғлиқдир. Ҳозирги замон илмий парадигмаси инсоният олдида турган кўламли вазифаларни ҳал қилиш **учун Ягона илмий дунёқараш моделини** яратишни тақозо этмоқда. Ушбу вазифага энг яқин келган ва кўп тармоқли интеграцион имкониятга эга фан — экологиядир. Бугунги реал воқелик шуни кўрсатмоқдаки, экологик барқарорликка энг катта таҳдидлардан бири — қуролли можаролар, яъни урушлардир. Тинчлик қийматини англаш учун уруш оқибатларининг бекиёс гуманитар, демографик ва экологик салбий таъсирларини билиш етарли эмас — уни онгли равишда рад этиш даражасида идрок этиш зарур. Фалокатларнинг олдини олиш йўлидаги ушбу концептуал ёндашув «**Виждон қонуни**» деб таърифланади. Зеро, экологик тизимга, биосферага ва унинг марказий субъекти — **Инсонга** нисбатан виждоний жавобгарлик бўлмаса, илмий, техник ёки сиёсий ёндашувларнинг самарадорлиги кескин пасаяди.

Бугунги вазиятнинг жиддийлигини қайд этган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президенти жаҳон ҳамжамиятини қуйидагиларга эътибор қаратишга чақирди: «**Глобал ишонч инқирози, халқаро хавфсизлик институтларининг самарасизлиги ва халқаро ҳуқуқ нормаларидан воз кечиш тенденцияси кучаймоқда. Бу эса дунё миқёсидаги тарангликни оширмоқда ва инсоният тақдирига дахлдор бўлган масалаларда — иқлим ўзгариши, тўқинчилик, очлик ва тенгсизлик муаммоларида мулоқотнинг заифлашувига олиб келмоқда**».

Президент томонидан мамлакатнинг узоқ муддатли сиёсий стратегияси концептуал равишда белгиланди: **Марказий Осиёни тинчлик, барқарорлик ва фаровонлик маконига айлантириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг устувор йўналиши бўлиб қолади**. Давлат раҳбари алоҳида урғу бериб таъкидлади: «**БМТга аъзо давлатлар халқаро терроризм каби трансчегаравий ва умумий глобал таҳдидларга қарши янада мустаҳкам ҳамжихатликда ҳаракат қилиши шарт**».

Шундан сўнг Президент экологик онг ва виждон масаласига яна мурожаат қилди: «**Тарихий бурилиш даврида биз келажак авлодга қандай сайёрани мерос қолдиришимиз борасида чуқур ўйлашимиз лозим. Барқарор тинчлик ва тараққиётга фақат умумий интилиш, бирдамлик ва ҳамкорлик орқали эришиш мумкин. Бугунги кунда ўзаро ишонч, ҳамжихатлик ва кооперация ҳар қачонгидан кўпроқ зарур**».

Мазкур фикрлар, кенг маънода, **Виждон қонуни** деб таърифланаётган экологик масъулият концепциясининг **идеологик-ҳуқуқий преамбуласини** ташкил этади. Ушбу

концепция экологиянинг марказий субъекти — Homo sapiens (инсон — онгли мавжудот) нинг экологик хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган.

Тадқиқотнинг мақсади. Қайд этиш жоизки, Марказий Осиёда Ўзбекистон суғориладиган дехқончилик ривожланган энг қадимий цивилизациялардан бири ҳисобланади. Бунга С.П. Толстов томонидан олиб борилган археологик қазилмалар ва тадқиқотлар далилдир. Ушбу илмий изланишлар натижалари Амударё дельтасида ирригация тармоғи эрамиздан аввалги VII асрдан эрамизнинг III асригача бўлган даврда энг юқори тараққиёт босқичига эришганини кўрсатади [6].

XIX аср охирида йирик рус климатологи А.И. Войеков қуйидагича хулоса қилган: «...Осиёнинг қурғоқчил худудлари (яъни Туркистон) инсон ҳаёти ва фаолияти учун, албатта, суғориш тизими йўлга қўйилган тақдирда, АҚШнинг кўплаб худудларига нисбатан анча қулайдир» [7].

Замонавий шароитда сув хўжалиги масалаларини глобал ва минтақавий иқлим ўзгариши фониди, илгор илмий ғоялар ва инновацион ёндашувлар асосида ҳал этишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантириш концепциясини 2020-2030 йилларга мўлжаллаб тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқотчи Свенсон шундай таъкидлайди: «Сув тугаган жойда ҳаёт ҳам тугайди — бу ўзбекларда қадимдан мавжуд ҳикматдир» [8]. Ушбу эътироф шундан далолат берадики, агар Қуёш Ер юзидаги барча тирикликнинг «отаси» бўлса, сув кўплаб олимлар фикрига кўра, ҳаётни юзага келтирган «она бағри» — ҳаёт шаклланишининг бошланғич муҳити ҳисобланади.

Гидросфера экологик тизимнинг, аниқроғи **биогеоценознинг** асосий компоненти бўлиб, экотоп (ёки биотоп) таркибининг ажралмас қисмидир.

Халқаро ташкилотлар таҳлиliga кўра, 2025 йилда дунё аҳолисининг **учдан бир қисми** суғориш мақсадлари учун зарур бўлган сув тақчиллигини бошдан кечиради. Ҳозирги кунда инсоният фойдаланаётган чучук сув ресурсларининг **тахминан 80 фоизи** ирригация эҳтиёжлари учун сарфланаётганини эътироф этиш лозим [10].

Халқаро озиқ-овқат сиёсати институтининг баҳолашларига кўра, 2030 йилга бориб суғориладиган ерлар майдони **20 фоизга**, сув истеъмоли эса **14 фоизга ошиши** прогноз қилинмоқда. Зеро, суғориладиган майдонлар жаҳон озиқ-овқат ишлаб чиқаришининг **тахминан ярмини** таъминловчи асосий ресурс ҳисобланади [11].

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2015 йил сентябр ойида барқарор ривожланиш бўйича БМТ Саммитида қабул қилинган №70-сон Резолюцияси талаблари асосида ва 2030 йилгача мўлжалланган БМТ Глобал кун тартибининг «Барқарор ривожланиш мақсадлари»ни тизимли равишда ҳаётга татбиқ этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 2018 йил 20 октябрда 841-сон қарор билан «2030 йилгача барқарор ривожланиш соҳасида миллий мақсадлар ва вазифаларни амалга ошириш чоралари тўғрисида»ги ҳужжатни тасдиқлади. Мазкур қарорда белгиланган 6-мақсад — барқарор ривожланиш манфаатларида сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланишни таъминлаш, тоза ичимлик суви мавжудлигини кенгайтириш ва санитария хизматларини ривожлантириш вазифаларини ўз ичига олади. Ушбу мақсад доирасида 6.4-вазифада 2030 йилга бориб иқтисодиётнинг барча секторларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш белгиланган бўлса, 6.5-вазифага кўра, 2030 йилга қадар сув ресурсларини комплекс бошқаришни барча даражаларда таъминлаш, зарур ҳолларда эса ушбу жараёни трансчегаравий ҳамкорлик асосида амалга ошириш вазифаси белгилаб қўйилган.

Мазкур масалага яна қайтган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 78-сессиясида сўзлаган нутқида қуйидагиларни таъкидлади: «...Марказий Осиёда сувни тежовчи технологиялар платформасини яратишда энг илгор технологияларни жалб этиш тарафдоримиз, бунда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти — сув ресурслари механизмидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга».

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Олий Мажлисга йўллаган мурожаатида (28.12.2018 йил) шундай деган эди: «**Хозирча улар қоғозда баён этилган бўлсада, уларни амалий ҳаракатларга ва реал натижаларга айлантириш олдимизда турган вазифадир. Бунинг учун биз жиддий меҳнат қилишимиз зарур.**»

Шу муносабат билан ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади - **Президент ва Ҳукумат томонидан илгари сурилган ташаббус ва қарорларни ҳаётга татбиқ этиш бўйича инновацион техник тавсияларни илмий асосда ўрганиш ва ишлаб чиқишдан иборатдир.**

Тадқиқот натижалари. Мазкур тадқиқотларда кўтарилган экологик барқарорлик ва сув ресурсларидан фойдаланишнинг долзарб муаммоларини бартараф этиш бўйича **Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти олимлари томонидан 75 йилдан ортиқ вақт давомида комплекс илмий изланишлар олиб борилмоқда.** Юқори илмий салоҳият, кўп йиллик тажриба, тажриба-синов ишлари натижаларига таянган ҳолда, ушбу йўналишда шаклланган илмий-амалий ечимлар **Марказий Осиё минтақасида ва дунёнинг кенг арид ҳудудларида қўллаш учун концептуал, иқтисодий ва технологик жиҳатдан асосланган таклифлар мажмуасини илгари суриш имконини бермоқда.**

Биринчидан, маълумки, турли саноат тармоқларида илмий-техник сиёсатнинг амалга оширилиши асосан махсус экологик тайёргарликка эга бўлмаган **муҳандислик-техник ходимлар** томонидан олиб борилади. Мазкур ҳолат олий таълим муассасаларининг **техник, технологик, иқтисодий ҳамда ижтимоий-гуманитар йўналишларда таҳсил олаётган талабаларига ҳам тааллуқлидир.** Шу муносабат билан, **биологик бўлмаган таълим йўналишлари учун тайёрланган «Экология» дарслигини кенг қўламда жорий этишни тавсия этамиз [12].** Ушбу ўқув қўлланма экология бўйича зарур бўлган **асосий билимлар минимумини қамраб олади** ҳамда экологик муаммоларни атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича **муҳандислик ечимлари билан узвий боғлиқ ҳолда баён этади.**

Дарсликда экология (табиатни муҳофаза қилиш асослари билан) бўйича **услубий материалларнинг тўлиқ мажмуаси,** шунингдек, халқаро стандартларга мос **узлуксиз умумилмий таълим дастури** тақдим этилган.

Иккинчидан, аҳолига мўлжалланган чучук сув ресурсларига келсак, уларни илмий асосланган, оқилона бошқариш шароитида Ўзбекистоннинг узоқ муддатли истиқболи учун етарли сув захиралари мавжуд. Бунга, аввало, **Фарғона водийси, Тошкент олди ҳудуди, Жиззах зонаси, Зарафшон водийси, Қашқадарёдаги Китоб-Шаҳрисабз ботиклиги ҳамда Сурхондарё хавзасидаги ер ости чучук сув ресурслари** киради.

Илмий ҳисоб-китобларга кўра, республика ҳудудида мавжуд эксплуатация қилинадиган ер ости чучук сув захиралари **сониясига тахминан 293,4 куб метрни** ташкил этади [13]. 01.01.2023 йил ҳолатига аҳолиси 36 024 946 киши бўлган шароитда, ҳар бир фуқаро учун **кунига 703,7 литр** чучук сув тўғри келади. Аҳоли учун **ўртача 240 л/сутка** истеъмол нормасини қўллаган ҳолда, мазкур захиралар **105,6 миллион аҳолининг эҳтиёжини қондиришга,** таъминот муддати эса **139,3 йилга** етиши мумкин. Агар Европа давлатларида қўлланадиган **120 л/сутка** нормага ўтилса, мавжуд ресурслар **211,3 миллион аҳолига хизмат кўрсатишга имкон яратади** ва таъминот муддати **350,6 йилга** узаяди.

Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда ичимлик суви истеъмоли меъёрини **80 л/сутка,** истиқболда эса **60 л/сутка** даражасига пасайтириш бўйича илмий-амалий таклифлар илгари сурилмоқда. «Узсувтаъминот» АЖ маълумотларига кўра, 01.12.2023 йил ҳолатига Ўзбекистон бўйича ўртача сув истеъмоли **99,4 л/суткани** ташкил этади.

Ушбу омилларни инобатга олган ҳолда, **Ўзбекистон бўйича ягона марказлашган водопровод тизимини яратиш** (электр ва газ тармоқлари сингари) мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Ер ости чучук сув манбалари ҳамда мавжуд чучук сув омборларидаги ресурсларни, аввало, **аҳолининг ичимлик суви таъминотиغا йўналтириш,** мамлакатда сув таъминоти масаласини **ички ресурслар ҳисобига барқарор ҳал этиш** имконини беради.

Мазкур масала нафақат долзарб, балки критик даражада ҳаётий стратегик аҳамиятга эга. Хусусан, ривожланган давлатлар тажрибаси сув ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг

самарали моделини намоён этади. Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, Швецияда бир кишининг кунлик сув истеъмоли 120 литр, Исроилда 100 литр, Нидерландияда 80 литрни ташкил этади. Шунга қарамай, Швеция аҳолиси кун давомида бир неча маротаба душ қабул қилиши (масалан, ўртача 5 маротаба) қайд этилган бўлсада, сув сарфи кўрсаткичлари биздаги амалиётга нисбатан анча камдир.

Ўзбекистон шароитида эса юқори сув истеъмолининг шаклланиши бир қатор тизимли омиллар билан изоҳланади. Жумладан: сув таъминоти инфратузилмасида эскирган арматура ва қувурлар мавжудлиги, мавжуд тармоқнинг фойдали иш коэффитсиенти пастлиги, йўқотишлар улушининг юқорилиги — 50 фоиздан ортиқ сув тармоқдаги сизиб чиқишлар натижасида йўқотилмоқда, энергия тежамкорлиги паст бўлган эскирган насос агрегатларидан фойдаланиш натижасида сув таннархининг ошиши.

Шунингдек, қўшимча сув манбаи сифатида маиший ва техник эҳтиёжлар учун шўр сувдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш мақсадга мувофиқдир. Бу ёндашув орқали коммунал-маиший хизматларни тоза ичимлик суви ҳисобидан эмас, қўшимча ресурслар орқали қоплаш, шу тариқа ички чучук сув захиралари ҳисобидан аҳолининг ичимлик суви билан таъминланишини барқарорлаштириш мумкин.

Учинчидан, агар биз Марказий Осиё минтақасида сув барқарорлигини ва кенг маънода барқарор ривожланишни таъминлашни истасак, бугуноқ барча йирик саноат корхоналарини, жумладан истиқболда режалаштирилган атом электр станцияларини ҳам ер ости ва ер усти манбаларидаги шўр сувларнинг қайта ишланган (опреснен) турларига ўтказиш зарурати кун тартибда турибди. Ушбу йўналишда ишлаб чиқилган ва синовдан ўтказилган газогидрат технологиясига асосланган сувларни деминерализация қилиш қурилмаси [15] экологик ва иқтисодий самарадорлик мезонларига жавоб берувчи инновацион технология сифатида эътироф этилган. Мазкур технология орқали нафақат амалий сув таъминоти, балки атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича талаб этиладиган экологик вазифалар ҳам ечим топади.

Бугунги кунда шўр ер ости сувларининг ҳажми [16] ҳамда коллектор-зовур сувларининг кўлами ортиб бормоқда, уларнинг улуши умумий сув олиш ҳажмининг 30 фоизини ташкил этади. Коллектор ва зовурнинг тўпланиши натижасида Ўзбекистонда Сичанкул (600 млн м³ дан ортиқ), Ачинкул (126 млн м³ дан ортиқ), Арнасай кўллари тизими (30 млрд м³ дан ортиқ) ҳамда Қорақалпоғистон ва қўшни Қозғистон ҳамда Туркменистон ҳудудларидаги Орол бўйи ҳудудида кўплаб сунъий шўр кўллари шаклланди. Бу сув ресурсларининг умумий ҳажми миллиардлаб куб метрларни ташкил этади.

Мазкур жараён шуни кўрсатадики, шўр сувларни деминерализация қилиш ва уларни техник ҳамда саноат эҳтиёжлари учун йўналтириш бўйича стратегик қарорларни ҳозирнинг ўзида қабул қилиш зарур. Тегишли технологик ишлов бериш орқали ичимлик суви сифатига мос маҳсулот олиш, қолган қаттиқ қолдиқ фракцияларидан эса гипс, оҳак, сода ва ош тузи каби саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкин.

Тўртинчидан, тан олиш лозимки, ҳозирги даврда гидрологик ва метеорологик қурғоқчилик жараёнлари билан бир қаторда тупроқ қурғоқчилиги (почвенная засуха) ҳодисасининг кучайиши кузатилмоқда. Ўзбекистон Президентининг 2023 йил учун йўлланган Мурожаатномасида таъкидланганидек, сўнгги уч йил давомида мамлакат ҳудудида сув камлиги кузатилмоқда, шу билан бирга, охириги 15 йил ичида ёғингарчилик миқдори 25 фоизга камайган. Ёз ойларида аномал иссиқ кунлар сонининг ортиши эса келажакда янада мураккаб синовларга дуч келиш эҳтимолини кўрсатади.

Табийий равишда, 2023 йил кузатилган жараён 2025 йилда ҳам давом этди — интенсив буғланиш натижасида суғориш меъёрларининг ошишига, бу эса ўз навбатида тупроқ қурғоқчилигини кучайтириши мумкин бўлган ҳолатга олиб келди. Америка олимларининг илмий прогнозларига кўра, 2024 йил аномал даражада юқори ёзги ҳарорат билан тавсифланиши кутилмоқда.

Ўринсиз сув сарфини камайтириш ва оруғ суви самарадорлигини ошириш мақсадида, биз кенг қўлланилаётган гиперригация тизими билан бир қаторда субиригацияни таъминловчи махсус қурилмаларни (17, 18, 19) оммавий тадбиқ этишни ниҳоятда муҳим чора деб ҳисоблаймиз. Мазкур технологиянинг каскадли жорий этилиши оруғ (бир марталик суғориш) сув нормасини 1,5–2 баравар қисқартириш имконини беради.

Бешинчидан, курғоқчилик ҳолатларининг кўпайиши шароитида суғориш мақсадларида ер ости сувларидан фойдаланиш ҳажмининг ошиши кузатилмоқда, бу эса ер ости сув захираларининг қисқаришига ва сизот сувлар сатҳининг критик чуқурликдан пастга силжишига олиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти 07.12.2022 йилги йиғилишда ушбу жараённинг жиддий оқибатларига эътибор қаратиб, қуйидагиларни таъкидлади: «Ер ости сувлари табиат ва инсон салоҳияти учун энг муҳим чучук сув манбаларидан биридир. Нотўғри ва самарасиз фойдаланиш натижасида ушбу ресурсларнинг тугаши хавфи кучаймоқда. Айрим ҳудудларда — Навоий, Самарқанд, Жиззах, Қашқадарё, Наманган, Фарғона ва Андижон вилоятларида — сизот сув сатҳи 5 метр чуқурликкача пасайгани кузатилмоқда.»

Мазкур ҳолат гидрогеологик ўтказувчан зоналар (гидрогеологик «ойналар») орқали сизот сувларнинг пастга йўналган оқими кучайиши билан боғлиқ. Ушбу нохуш жараённи бартараф этиш мақсадида суғориладиган ер майдонларида сизот сувларини изоляция қилишга қаратилган технологик ечимлар [20–23] таклиф этилмоқда. Таклиф этилган технология антифилтрацион экран шакллантириш орқали сизот сувларининг критик чуқурликдан пастга миграциясини чеклайди ва сув ресурсларининг барқарорлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди.

Олтинчидан, Президент томонидан томчилатиб суғориш технологияларини кенг жорий этиш бўйича бир неча маротаба билдирилган талабларни ҳисобга олган ҳолда, тупроқдан намликнинг буғланиш кўрсаткичини камайтириш, энергия тежамкорлигини таъминлаш ва тупроқ унумдорлигини оширишга қаратилган зарур технология таклиф этилади. Мазкур технологиянинг илмий моҳияти гидрогель моддалардан фарқли равишда физик ҳолати ўзгарадиган маҳаллий оғир лой минерал турларидан фойдаланишга асосланади. Ушбу технологияни, хусусан, Оролбўйи ҳудудида 2 миллион гектар майдонда барпо этилаётган ўрмонзорларни томчилатиб суғоришда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Мазкур ёндашув тупроқнинг структура боғланувчанлигини оширган ҳолда шамол эрозиясининг олдини олишга хизмат қилади.

Қорақалпоғистон Республикасининг Тебинбулоқ конида Давлат геология кўмитаси маълумотларига кўра 169 минг тоннадан ортиқ вермикулит захираси мавжуд бўлиб, 1937 йилги илмий манбаларда унинг миқдори 1 миллион тоннадан зиёд экани қайд этилган. Маҳаллий минерал ресурслар мавжудлигини инобатга олган ҳолда мазкур технологияни бутун Марказий Осиё минтақаси шароитида қўллаш имконияти мавжуд.

Қашқадарё вилоятининг Найман, Мабика ва Аксу ҳудудларида глауконитли кумтош захиралари, Навоий вилоятининг Кизилтепа туманида шунга ўхшаш таркиблар, Фарғона вилояти Чимиён ва Шорсу конлари гиллари таркибида глауконит минераллари, Тошкент вилоятида глауконитлар, Хоразм вилоятида эса бентонит гиллари мавжудлиги аниқланган.

Ўзбекистон Президенти минерал-хом ашё базасини ривожлантириш ва қайта тиклаш дастурини ишлаб чиқиш жараёнида Давлат геология кўмитаси фаолияти алоҳида эътибор талаб этишини қайд этган. Шу муносабат билан “Тупроқ мелиорацияси усули” [24] ишлаб чиқилган бўлиб, у маҳаллий табиий минераллар — вермикулит, перлит ва бошқа компонентлардан фойдаланишга асосланади. Уларнинг қўлланилиши тупроқ унумдорлигини оширади ҳамда тупроқ юзасидан физик буғланишини камайтиради.

Шунингдек, мазкур минералларни тупроққа киритиш учун махсус технологик механизм, шунингдек ариқ тагида эгри чизиқли кесим ҳосил қилиш усули таклиф этилган бўлиб, бу суғориш эрозиясининг олдини олиш ва тупроқнинг сувни ушлаб қолиш қобилиятини кучайтиришга хизмат қилади. Афсуски, ҳозирги вақтда Тебинбулоқ вермикулити Россия ва Туркияга экспорт қилинмоқда; 2021 йилда унинг сотув ҳажми 623 минг АҚШ долларини ташкил этган («Жамият» газетаси, 12.02.2022).

Еттинчидан, ҳосилдорликни оширишнинг асосий омили сув эмас, балки тупроқнинг табиий унумдорлиги экани илмий жиҳатдан тасдиқланган. Тадқиқотлар чорвачилик ва ер унумдорлиги ўртасида бевосита ўзаро боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Масалан, 40 бош кўй томонидан ҳосил қилинадиган органик ўғит бир гектар майдоннинг унумдорлигини таъминлай олади, шу каби натижа 5–6 бош қорамолдан олинган органик моддаларда ҳам кузатилади. Ўзбекистон Республикасида мавжуд 4,3 миллион гектар суғориладиган ерлар ҳисобга олинганда, тўлиқ органик таъминот учун 172 миллион бош кўй ва эчки мавжуд бўлиши талаб этилади. 2022 йил статистик маълумотларига кўра, кўй ва эчкиларнинг умумий сони

22626,3 минг бош, қорамол — 12611,8 минг бошни ташкил этган бўлиб, жами 35238,1 минг бош чорва мавжуд, бу эса суғориладиган ерларнинг атиги 63 фоизини органик ўғит билан таъминлайди. Агар республиканинг 20,3 миллион гектар қишлоқ хўжалиги майдонлари ҳисобга олинса, органик таъминланганлик даражаси атиги 13,3 фоизни ташкил қилади. Бундай ҳолатнинг оқибати кўриниб турибди — табиий унумдорлик етарли эмас, натижада гўшт ва сут маҳсулотлари таъминоти етишмайди.

Бундан ташқари, тупроқ унумдорлигининг муҳим кўрсаткичи бўлган ерларнинг бонитет балли пасайган: Ўзбекистон бўйича ўртача кўрсаткич 55 балл, Қорақалпоғистон Республикасида эса 41 балл (БМТ маълумотлари [25]). Бу ҳолат ҳосилдорликнинг сезиларли пасайишига олиб келган. Табиий экотизимнинг бузилиши натижасида экологик хавфнинг кескин кучайиши кузатилмоқда.

Саккизинчидан, замонавий шароитда ер усти ва ер ости сувларининг сифатини баҳолаш ва уларнинг узоқ муддатли истиқбол бўйича прогнозини амалга ошириш зарур. Бунинг учун табиий сувларнинг кимёвий таркибининг метаморфизациясини (ўзгаришини) таҳлил қилиш лозим [26]. Бу бизга тупроқлардаги шўрланиш жараёнини олдиндан прогноз қилиш ва мос равишда тупроқни муҳофаза қилиш чораларини кўриш имконини беради. Ҳозирги вақтда тоғ олди худудларида локал содали шўрланиш кузатилмоқда. Илмий жиҳатдан исботланганидек, агар улар суғориладиган майдоннинг 20-30 фоизини ташкил қилса, бундай майдонлар иқтисодий жиҳатдан самарасиз ҳисобланади. Содали шўрланишнинг олдини олиш мақсадида биз тупроқларни шўрсизлантириш усулини таклиф этамиз [27] ва у кимёвий мелиорация жараёнида ўсимликлар учун зарур бўлган чили селитрасининг ажралиб чиқишига хизмат қилади.

Тўққизинчидан, Афғонистонда Куштепа каналининг қурилиши муносабати билан Амударё сувининг камайиши эҳтимоли юзасидан XVII аср охирида муҳандис Анненков томонидан Амударё сувининг оқим бўйича табиий равишда Бухоро шарқий қисмига ва Қашқадарё тизмасининг куйи худудларига етиб бориши мумкинлиги тасдиқланган [7]. Ҳозирги вақтда Қашқадарё пастки оқимига насос станциялари орқали етказиладиган сув энг қиммат сув ҳисобланади. 2025 йилда 1 м³ сувнинг нархи 800 сўмни ташкил қилган бўлиб, 3281,2 млн м³ сув олиш харажатлари 1,544 трлн сўмга тенг. Шу муносабат билан биз Вахш дарёдан (Тожикистон худудида) Қарши магистрал каналигача узунлиги 500 км дан ортиқ бўлган канал қурилиши таклиф этамиз. Бу орқали Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий худудлари — Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро ва Навоий вилоятларини сув билан таъминлаш мумкин бўлади.

Ўнинчидан, юқорида қайд этилган инновацион ечимлар сув ресурсларини такомиллаштирилган интеграциялашган бошқарув технологиясини яратишга, жаҳон тажрибасига мос ҳолда хизмат қилади [28–35]. Уларни агро хўжалик участкалари, йирик саноат корхоналари, туман ва вилоятлар, дарё хавзалари даражасида жорий этиш лозим. Бизда ҳисоб-китоблар, тажрибалар ўтказиш ва ишлаб чиқариш шароитида жорий этиш бўйича етарли амалий тажриба мавжуд [36].

Ўн биринчидан, мавжуд, фойдаланилаётган ва оқова сувларни аниқ ҳисобга олиш учун гидрометрик тармоқни қайта тиклаш зарур.

Ўн иккинчидан, сув ресурсларининг асосий манбаи бўлган дарёларни тартибга келтириш ва уларни экологик ҳолатини яхшилаш ниҳоятда муҳим, чунки улар худуднинг иқлим шароитига бевосита таъсир этади. Бунинг учун мамлакатимизда гидрология илмий мактаби етарлича ривожланган.

Хулоса. Таъкидлаш жоизки, илгари сурилган барча таклифлар лаборатория ва дала шароитида синовдан ўтказилган, илмий жамоатчилик томонидан апробация қилинган ва Россия, АҚШ, Европа мамлакатлари, Туркия, Қозоғистон, Тожикистон ҳамда Туркменистон олим-мутахассислари томонидан маъқулланган. Таклиф этилаётган техник ечимлар экологик ва иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлиб, уларни босқичма-босқич амалий жорий этишга тўлиқ тайёр.

Яқуний хулоса сифатида, Европа Парламенти депутати, «Яшиллар Иттифоқи» партияси аъзоси, немис сиёсатчиси Виола фон Крамоннинг (Европа Иттифоқи билан Ўзбекистон ўртасидаги муносабатларни ривожлантиришга бағишланган Ташқи ишлар қўмитаси йиғилишидаги 2023 йил 9 октябрь санасидаги нутқидан) қуйидаги фикрини келтириш жоиз: «Сув ресурслари самарасиз фойдаланилмоқда, шаҳарлар захарли чанг билан қопланган,

мамлакат сахрога айланиб бормоқда. Агар бу жараёнлар тўхтатилмаса, Ўзбекистоннинг 39 миллиондан ортиқ аҳолиси экологик фалокатга дуч келади.» Умид қиламизки, «Экология» фанини замонавий ёндашув асосида ўқитиш ва келтирилган техник инновациялар мажмуаси олий таълим муассасаларининг тегишли бўлинмалари, сув хўжалиги ташкилотлари, аграр кластерлар, томорқа эгалари, соҳавий вазирлик ва идоралар ҳамда амалиётчи мутахассислар томонидан мазкур йўналишда «йўл харитаси»ни ишлаб чиқиш жараёнида инобатга олинади ва ҳаётга татбиқ этилади. Бу эса Ўзбекистоннинг таълим сектори, экологик ва ижтимоий муҳитини яхшилашга, шунингдек, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Натижалар нафақат мамлакатимиз, балки бутун арид минтақа учун ҳам стратегик аҳамиятга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. АВЕСТО. Историко-литературное наследие. Пер.на узб. яз. Аскар. — Махкам. Ташкент: «Шарк», 2001. 384 с.
2. Валуконис Г.Ю., Мурадов Ш.О. Основы экологии-Т.1.Общая экология. Кн.1. Ташкент: «Мехнат», 2001. 328 с.
3. Тухтаев А.С. Экология. Ташкент: Укитувчи, 1998. 192 с.
4. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы». Ташкент: Адолат, 1992. 14 с.
5. Нерсисянц В.С. Сократ. М.: Издательская группа ИНФРА. -М-НОРМА, 1995. 312 с.
6. Толстов С.П. Древний Хорезм. М.:16-я тип. треста «Полиграфкнига», 1948. 352 с.
7. Мамедов А.М. Развитие ирригации в Узбекитане. Ташкент: «ФАН»,1967. 297 с.
8. Петер Свансон. Ватер: Тхе Дроп оф Лифе, Нортх Ворд пресс, Миннетонка, Миннесота, 2001. УСА. П.143.
9. Усмоний С. Угрозы нехватки воды: Пешения непропорциональны проблемам//АГУА, УЗСУВТАМИНОТ, 2023. №24/7. С. 39-41.
10. Вышпольский Ф., Мухамеджанов Х. Опыт использования лизиметров для корректировки режимов орошения сельскохозяйственных культур//Сб.науч.трудов.Материалы международного семинара ИКАРДА. Тараз:2002. С.139-149.
11. Савельев Ю.В. Экологический менеджмент. М.: Логос, 2001. 126 с.
12. Мурадов Ш.О. Экология. -Карши: изд-во «Интеллект», 2022. 376 с.
13. Мирзаев С.Ш. Запасы подземных вод Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1974. 224 с.
14. Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании». Ташкен: Адолат, 1993. 30 с.
15. Патент Республики Узбекистан № ИДП 04339. 2000.
16. Борисов В.А., Вавленко Л.И., Мусаева Т.П., Султанова Д.Г. Индексная оценка качества питьевых подземных вод Узбекистана// Проблемы питьевого водоснабжения и экологии. Ташкент: изд-во «Университет», 2002. С.83-91.
17. Авторское свидетельство № 990952. 1980.
18. Авторское свидетельство № 1491953. 1989.
19. Авторское свидетельство № 1656053. 1991.
20. Авторское свидетельство № 1076533. 1983.
21. Авторское свидетельство № 1079754. 1984.
22. Авторское свидетельство № 1620536. 1990.
23. Авторское свидетельство № 1659445. 1991.
24. Патент Республики Узбекистан № 4539. 19.97
25. Обзор результативности экологической деятельности. Узбекистан, втор. обзор, вып.№29- Нью-Йорк и Женева: ЕЭК ООН. 2010. 245 с.
26. Валуконис Г.Ю., Ходьков А.Е. Роль подземных вод в формировании месторождений полезных ископаемых. Л.: «Недра», 1978. 296 с.
27. Патент Республики Узбекистан № ИДП 04470. 2000.
28. Биндраа С.П., Ҳамид А., Салем Ҳ., Ҳамуда К., Абулифа С. Сустаинабле интегрated ватер ресоурсэс манaгeмeнт фор энepгi прoдyстioн анд фoод сeсyритi ин Либя. Прoсeдия Тeчнoлoгiй 12 (2014) пп. 747–752, doi: 10.1016/ж.протсй.2013.12.558.

29. Савениже Х.Г., Ван П. дер Зааг, Интегрated water resoурсэс манaгeмeнт: Сонсэптe анд иссуэс. Пхйссис анд Чемистрий оф тхе Эартх 33 (2008) пп. 290–297, doi: 10.1016/j.psc.2008.02.003.

30. Дукховнй В.А., В.И. Цоколов, Д.Р. Зиганшина, Интегрated Water Ресоурсэс Манaгeмeнт ин Сэнтрал Ациа, ас а вай оф сурвивал ин сондитионс оф water ссарситй. Куатернарй Интернационал 311 (2013) пп. 181-188. <http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.003>.

31. Гоурбесвилле Р., Чалленгес фор интегрated water resoурсэс манaгeмeнт. Пхйссис анд Чемистрий оф тхе Эартх 33 (2008) пп. 284–289. doi:10.1016/j.psc.2008.02.002.

32. Пирес А., Морато Ж., Пеихото Х., Ботеро В., Зулуага Л., Фигуэроа А. Сустанабилити Ассесмент оф индикаторс фор интегрated water resoурсэс манaгeмeнт. Ссиенсэ оф тхе Тотал Энвиронмент 578 (2017) пп. 139–147. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.217>.

33. Мурадов Ш.О. Научное обоснование водостойчивости аридных территорий юга Узбекистана. Ташкент: ФАН, 2012. 376 с.

Haydarov S.A.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: haydarovsafariboy@gmail.com

**ZARAFSHON DARYOSINING OQIMINI O‘RGANISHDA MASOFADAN ZONDLASH
TIZIMLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI**

Annotatsiya. Maqola Zarafshon daryosi oqimining shakllanishiga ta’sir qiluvchi omillarni ko‘p yillik ma’lumotlar bo‘yicha ko‘rsatkichlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bunda masofadan zondlash tizimlari orqali olingan Zarafshon muzligi yuza havo harorati ma’lumotlari asosida Ravotxo‘ja gidroposti ma’lumotlari bilan bog‘lanish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlari: Zarafshon daryosi, muzlik atrofi harorati, suv sarfi, harorat, Zarafshon muzligi, masofadan zondlash tizimlari, ko‘p yillik suv sarfi.

Хайдаров С.А.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова,
Самарканд, Узбекистан, E-mail: haydarovsafariboy@gmail.com

**ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТОКА РЕКИ ЗАРАФШАН**

Аннотация. Статья посвящена изучению показателей факторов, влияющих на формирование стока реки Зарафшан, на основе долгосрочных данных. В этой связи анализируются возможности сопоставления данных гидропоста Раватходжа с температурой воздуха перед ледником Зарафшан, полученными с помощью систем дистанционного зондирования.

Ключевые слова: река Зарафшан, температура вокруг ледника, сток воды, температура, ледник Зарафшан, системы дистанционного зондирования, долгосрочный сток воды.

Haydarov S.A.

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Uzbekistan,
E-mail: haydarovsafariboy@gmail.com

**POSSIBILITIES OF USING REMOTE SENSING SYSTEMS IN STUDYING
THE FLOW OF THE ZARAFSHAN RIVER**

Abstract. The article is devoted to the study of the indicators of factors influencing the formation of the Zarafshan River flow based on long-term data. In this regard, the possibilities of